

<i>Boekbespreking (Book Review)</i>	
<i>Stamrechten van J. L. van Hedel</i>	blz. 379
(Basic titles by J. L. van Hedel)	
door M. A. Wisselink	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 380
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	

VAN DE REDACTIE

Drs A. L. Brok toegetreden tot de Redactie

Het verheugt de Redactie de lezers te kunnen mededelen, dat de heer Drs A. L. Brok, lector voor de accountantsopleiding aan de Rijksuniversiteit te Groningen en docent aan de Rijksbelastingacademie, zich bereid verklaard heeft een plaats in haar midden in te nemen.

De Redactie vertrouwt, dat de heer Brok een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren voor haar werk ten behoeve van het M.A.B. Zij heet de heer Brok van harte welkom.

Wijziging in de vervulling van het secretariaat

De Redactie doet hierbij mededeling van een wijziging, welke bij het uitkomen van dit nummer in het secretariaat van het Maandblad is opgetreden. De heer Drs S. C. Bakkenist, die vele jaren de functie van secretaris heeft vervuld, heeft de wens te kennen gegeven van de vervulling van het secretariaat te worden ontheven; het sterke beslag, dat zijn maatschappelijke functie in steeds grotere mate op hem legt en ook voor de toekomst op hem zal leggen, heeft hem tot dit besluit genoopt. De Redactie heeft het motief voor dit aftreden moeten eerbiedigen en in zijn plaats benoemd de heer Drs P. J. van Sloten, die met ingang van het Octobernummer als secretaris zal optreden.

Met dit aftreden wordt een nauwe band verbroken, welke sinds jaren tussen de heer Bakkenist en het M.A.B. bestaat. Vanaf de eerste maanden na de hervatting van de redactionele werkzaamheden na de oorlog - in Februari 1946 - heeft de heer Bakkenist zijn krachten aan ons blad gegeven. De Redactie is de scheidende functionaris in hoge mate erkentelijk voor het voortreffelijke werk, dat hij in de loop van de jaren voor ons blad heeft verricht en voor de toewijding, welke hij voor de belangen van ons blad heeft getoond. Een ieder, die vertrouwd is met redactionele werkzaamheden, zal weten, welk een omvangrijke arbeid de vervulling van een secretariaat met zich brengt. Ondanks de toenemende druk van zijn beroepswerkzaamheden heeft de heer Bakkenist te allen tijde voor het Maandblad klaar gestaan.

Het vertrek van de heer Bakkenist uit haar midden beschouwt de Redactie als een groot verlies; zij heeft de samenwerking met haar secretaris steeds op hoge prijs gesteld en zij is overtuigd, dat hetzelfde het geval

zal zijn bij diegenen onder de lezers en de inzenders, die met de secretaris in contact hebben gestaan. De Redactie weet hoezeer de heer Bakkenist zich met zijn functie verbonden heeft gevoeld en dat ook van zijn zijde het uittreden uit haar kring als een gemis wordt gevoeld.

De Redactie is de heer van Sloten zeer erkentelijk voor de bereidheid, welke hij getoond heeft de functie op zich te nemen. Zij roept hem een hartelijk welkom toe en spreekt de hoop en het vertrouwen uit voor een aangename en vruchtbare samenwerking ten voordele van de belangen van ons blad.

Samenvattingen in de Engelse en Franse taal

Teneinde bepaalde inzichten, die in ons blad tot uiting komen, ook in het buitenland bekendheid te geven, zullen in het vervolg van naar het oordeel der Redactie daartoe geëigende bijdragen samenvattingen in het Engels en het Frans worden opgenomen. De lezers vinden in dit nummer voor het eerst dergelijke samenvattingen.
